

Вступительное слово выпускающего редактора¹

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА КАК НАУКА О РАЗВИТИИ*

Если начало 21 века своими стремительными изменениями несколько привело в глубокое смятение мир в целом и страны в частности, то возникший неизвестно откуда Covid 19 и так называемая цифровизация уже испытывают на прочность человеческое сообщество в очередной раз и еще более с жесткими проявлениями. Смещаются в критериях сформированные десятилетиями целевые установки, сложившиеся предпочтения, выстроенные приоритеты, господствующие нравственно-этические нормы. Безусловно, трансформируются и формы общественного сознания, среди которых экономической науке, если использовать обобщающий термин, принадлежит решающее значение. И история стран с их разнообразными характеристиками подтверждает это, равно как и то, что сама наука не представляет собой набор догм или раз и навсегда застывших истин. Экономическая наука, отражая в той или иной степени циклически развивающийся хозяйственный мир, также изменяет свой объект, предмет, методологические подходы, инструменты анализа.

Обогащение понятийно-категориального аппарата, дающего прирост знания – так в общем виде можно сформулировать главную задачу науки об экономике. Но в настоящее время возник общецивилизационный разлом, или, используя «старую» терминологию, общий кризис, в котором практически все области человеческой деятельности вступили в острое противоречие друг с другом. Человек, как продукт природы, создал своей хозяйственной деятельностью *антиэкономику*, в которой не находится места ни самому человеку, ни природе. Заложенные принципы и виды политического устройства, питавшее и поддерживающие долгое время экономический либерализм, столкнулись с весьма жестким противостоянием административно организованной и оформленной в настоящее время денежно-финансовой диктатурой. Эта диктатура превзошла по всем отрицательным последствиям критикуемую диктатуру пролетариата. Нравственно-этические принципы, в той или иной мере разрешившие в «старой» экономике проблему сопряжения справедливости, эффективности и свободы, давшие старт капиталу как общественно-экономическому феномену с его более высокой производительной силой, оказались также подорванными сформированными спекулятивными устремлениями денежного обогащения, разрушая нравственность.

¹ **Лемещенко Петр Сергеевич**, заместитель главного редактора, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой международной политической экономики Белорусского государственного университета, Беларусь (lempeter9@gmail.com).

***Цитирование:** Лемещенко П.С. (2021). Политическая экономика как наука о развитии // Вопросы политической экономики. № 4 (28). С. 17-21.

DOI: <https://zenodo.org/record/5838320>

Нам не нравится наше прошлое, мы недовольны настоящим, но еще больше нас пугает неизвестность нашего будущего. Каково оно и как его предсказать? Какова роль, значение, место и содержание национальной экономической политики в деле всеобщих преобразований, где международные институты приобрели если и не абсолютное, то доминирующее влияние? Как состыковать интересы глобальных центров, мир-экономики и отдельного государства, если вообще возможно это сделать? Кто и как «расставляет фигуры» на «мировой шахматной доске»? Где тут ферзь, а где король и какие пешки могут превратиться при каких условиях в ферзей? В конце концов, а кто формирует эти тренды, о которых так много и взволнованно говорят экономисты? Это далеко не праздные вопросы и сказать только о «плохом Западе» с его кознями, также нелепо, как говорить о наших благородных целях и великой миссии «больших и малых стран», к которым относятся, например, Россия и Беларусь.

Однако хозяйственный мир имеет крайне сложную содержательную структуру, человек и человечество имеет далеко не идеальную природу, а возможности знания ограничены под влиянием изменяющейся реальности, субъективно-психологических факторов и влияния социально-классовых условий. Если учесть, что углубление знания также происходит через призму агрегирования и постоянно углубляющейся специализации, то каждое частное новое знание имеет и будет иметь смысл лишь в том случае, если оно дополняет эту общую картину хозяйственной системы. В противном случае ситуация фрагментарного многознания будет напоминать парадокс из детской игры в мозаику, суть которого состоит в том, что невозможно составить целостную картину рассеченных на отдельные кубики, если неизвестен ее общий контур или образ. По сути, это дефект массы, а точнее – дефект знания.

Такой общий образ, целостное отражение социально-экономической системы через призму законов, принципов и совокупность производственных отношений дает, по крайней мере, так она была ориентирована на стадии возникновения и становления, политическая экономия, которую своими исследованиями актуализирует наш журнал «Вопросы политической экономии». Ведь, как показывает исторический экскурс эволюции политэкономии, именно в исследовании системы объективных экономических законов и отношений человеческого общения (производства, распределения, обмена и потребления) оформился предмет экономики как науки в ее классический интерпретации. С этого начался и старт той индустриально-экономической цивилизации с ее товарно-стоимостными формами, заключительный этап которой мы сейчас переживаем.

Как фундаментальная наука, политэкономия на этой и других наиболее значимых стадиях своего развития, во-первых, позволяет своими инструментами определить стратегию и динамику политэкономического и социокультурного развития. Во-вторых, предметная определенность, методология, категориальный аппарат позволяет выявить также потенциал, движущие силы складывающегося способа производства, эпохи с выявлением ограниченности и перспективности одних экономических форм по сравнению с другими. В-третьих, зафиксировать «несущую конструкцию» или основу общественно-экономического устройства как органическую составляющую определенного технологического способа производства, общественного уклада, экономической и морально-этической нормы поведения,

политико-правового механизма координации и защиты интересов индивидов, их собственности. И хозяйственная практика пользовалась и пользуется подобного рода выводами. Правда, иногда на интуитивном уровне, что в современных условиях не является оптимальным решением.

В начале 20 века под влиянием специализации *политэкономия распадается на ряд более частных наук*: собственно экономику, политологию, теорию организации, социологию, историю экономики и историю науки об экономике. Единая методологическая основа или, иначе говоря, единый взгляд на политико-экономическое устройство и развитие были разрушены, хотя ортодоксальная политэкономия оставалась, но уже малозаметным явлением. Конечно, это «разрушение» не являлись происком врагов, а было результатом обычного желания узнать что-то глубже, т.е. под влиянием научной специализации. Поэтому если и была какая-то связь в последующем между различными дисциплинами, то она сохранялась и где-то сохраняется сейчас вопреки складывающимся тенденциям в науке и благодаря лишь усилиям отдельных авторов, не лишенных академического любопытства черпать информацию из других научных дисциплин. С этих пор судьба экономической науки в широком смысле слова складывалась и сложилась, если оценивать с точки зрения возникших проблем современной мир-экономики и гносеологических возможностей теории, крайне неоднозначно.

Но новые проблемы обострили необходимость целостного подхода к развитию социально-экономических систем. За пределами внимания мейнстрима науки, например, остается до сих пор возникшая огромная сфера новой (цифровой) экономики, глобальные проблемы и собственно мир-экономика как феноменальное явление современности. Футурологи, политологи, социологи, историки своими работами все-таки подтолкнули и экономистов к освоению иных предметных областей. Собственно, это является хорошим и естественным признаком развития как самой экономической науки, так и, естественно, хозяйственной практики, поскольку последняя крайне нуждается в дополнительной информации для выверенных и рациональных политико-экономических решений.

Классическая политэкономия ответила на вызов своего времени, определив институциональный остов общества и стратегическое направление экономического развития, дав начало поиска причин, источников и общественных форм богатства. Маркс в своей теории прописал более логично и четко противоречивое самодвижение форм богатства с выделением возникающих новых типов отношений эпохи промышленного капитала, ограничивающих развитие последнего. Кейнс, мужественно преодолев «стандарты» неоклассического мышления, своей теорией эффективного спроса расширяет предмет науки, чем закладывает основы и дает ориентиры на изменение норм и правил реальной экономической системы. Частная теория монетаризма расширила производственные возможности за счет активизации спекулятивной нормы поведения хозяйствующих агентов, изменяя денежные отношения и рамки. Активное исследование институциональных норм и правил позволили расширить предмет политэкономии, выявив при этом дополнительные социально-культурные стимулы и мотивы повышения благосостояния общества.

Издаваемый журнал «Вопросы политической экономии» по своей стратегии пытается преодолеть не только узкую специализацию знания и его статичность,

равновесность, к которой постоянно обращаются «чистые» экономисты, но и на таком выверенном посредстве логики фундаментальном уровне проанализировать противоречивую хозяйственную практику, отразив более или менее устойчивую траекторию развития как хозяйственных систем в целом, так и отдельных производственных отношений и институциональных норм. Ведь, как писал М. Планк, наука представляет собой внутреннее единое целое. Ее разделение на отдельные области обусловлено не только природой вещей, сколько ограниченностью способностей человеческого познания. В действительности существует непрерывная цепь, которая ни в одном месте не может быть разорвана, разве лишь по произволу. Этот «произвол» наталкивался на предмет и метод политэкономии, фокусируя на целостности и динамичности развития социально-экономической системы.

Таким образом, этот четвертый номер журнала можно назвать «Политэкономия развития». Дело в том, что в той или иной степени, но авторы в своих статьях касаются социально-экономической динамики на разных уровнях и в различных формах, стадиях эволюции. К тому же здесь авторы пытаются выйти за пределы роста, который является лишь частной проблемой человеческого бытия, цивилизационного развития.

Открывает номер фундаментальная статья профессоров **С.Д. Бодрунова** и **М.И. Воейкова** «Государство, ноономика и постклассическая политэкономия». Само ее название говорит о том, что авторы этой статьи, которые уже не раз выступали и на страницах нашего журнала, раскрывают внутреннюю взаимосвязь между институтом государства и различными сферами ноономики, зафиксировав это в категориях постклассической политэкономии. Неким логическим продолжением этой статьи выступает далее статья доктора философии, почетного профессора экономики Университета Юты **Campbella Al.** «Экономическая деятельность государства: неолиберализм и капитализм, рынки и планирование. Социализм». Она возвращает нас к переосмыслению и рынков, и правительства, и планирования, и капитализма, и, конечно, социализма. Взгляд несколько со стороны он всегда полезен для полноты восприятия мира, хотя, может, некоторые рассуждения окажутся и не совсем привычными. Это, кстати, делает статью весьма привлекательной для неортодоксальных мыслителей.

Статья профессора **Р.С. Гайсина** и доцента **Р.А. Мигунова** «Аграрные длинноволновые циклы: от истоков до наших дней» носит историко-теоретический аспект. Интересный и не совсем известный исторический материал дополняется убедительными логическими размышлениями об одной из самых традиционных и в свою очередь самых дискуссионных сфер – аграрном секторе. Последний, как показывают авторы, имеет свои закономерности и особенности в механизме циклического развития.

Доктор экономики, г.н.с. Института социологии ФНИСЦ РАН **У.Г. Николаева** как бы вдохнула свежую мысль в анализ становления капиталистических производственных отношений статьей «Дорыночные (докапиталистические) экономические отношения: новая жизнь в эпоху глобализации и потенциал марксистской методологии исследования». Это дает очень хорошую точку отсчета при определении содержания этих отношений на стадии глобализации.

Статья профессора **А.Е. Городецкого** «Новая фаза в государственной экономической политике: от эклектической к системной трансформации» обосновывает ко-

личественно и логически необходимость перехода от эклектической к системной трансформации. В этом, как пишет автор, залог повышения эффективности общественного хозяйства.

Много открытий для себя сделает читатель, прочитав статью профессора **А.Г. Худокормова** и магистранта **Т.Р. Магжанова**. Этот материал посвящен замечательному человеку и авторитетному ученому академику Виктору Мееровичу Полтеровичу – экономисту-математику, разработчику новейшей теории реформ.

Некоторые идеи предыдущей статьи как бы находят продолжение, а, может, правильнее сказать – конкретизацию, в материале **А.В. Борейко** – научном сотруднике Института Латинской Америки РАН. Ее название «Боливарианский альянс: социалистическая интеграция на периферии глобального капитализма» сориентируют читателя на специфике истории развития страны другого континента.

Профессор **В.В. Чекмарев** проявляет удивительное мастерство мысли и пера обобщенным материалом Международного симпозиума «30 лет развития возможностей человеческого восприятия мира (размышлительный выплеск на Международном симпозиуме «Философия хозяйства как целостное мировоззрение»), посвященному 80-летию мэтра МГУ им. М.В. Ломоносова, ученому, мудрецу, человеку русской души и глобального мышления.

Статья профессора **В.А. Волконского** «Вопросы к науке политэкономии. Обзор движущих сил истории» в рамках не совсем привычного жанра заставит читателя подумать и даже поспорить относительно того, почему, как и для кого развивается история, каковы проявления этого процесса. Сейчас эти вопросы очень актуальны и крайне запутаны.

Человеческий потенциал социально-экономического прогресса: национальное и интернациональное измерения (XV Хессинско-Павловские чтения) – это уже материал международной научной конференции, подготовленный **Е.С. Зотовой**, к.э.н., ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Здесь получило переплетение идей, высказанных ранее авторами, с развитием этих идей и их интерпретацией в практике, с оценкой и влиянием личностей Н.В. Хессина и Ю.М. Павлова на философско-экономическую мысль.

Подводя итог, можно сказать, что авторы этого номера № 4 демонстрируют очень убедительное и аргументированное продвижение политэкономического знания в освоении и даже постижении через проникновение в некоторые тайны сути, в глубину современного противоречивого общества, с его разными интересами, силой влияния на историю и, конечно, на наше мнение относительно истории и современности.

Лемещенко Петр Сергеевич
заместитель главного редактора,
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой международной
политической экономии Белорусского
государственного университета
(Беларусь)